

ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO CONTEXTO DA NEONATOLOGIA: EMPODERAMENTO FAMILIAR NO CUIDADO AO RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO

Health Education Strategies in the Neonatal Context: Family Empowerment in the Care of Preterm Newborns

Estrategias de Educación en Salud en el Contexto Neonatal: Empoderamiento Familiar en el Cuidado del Recién Nacido Pretérmino

Juliane Barroso da Silva: Graduanda de Enfermagem pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: jbdas@aluno.uespi.br. ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-4905-8422>

Débora Pires Lima: Graduanda de Enfermagem pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: dpl67@aluno.uespi.br. ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-6567-2240>

Alzira Maria Nunes Soares Bezerra: Graduanda de Enfermagem pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: alziramariansoaresb@aluno.uespi.br. ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-4010-3137>

Sara Letícia Carvalho Beserra: Graduanda de Enfermagem pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: saralcb@aluno.uespi.br. ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-2121-5620>

Maria Gabriela de Sousa Teixeira: Graduanda de Enfermagem pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: mgabireladesteixeira@aluno.uespi.br. ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-0558-8030>

Pedro Henrique Sutério da Silva: Graduando de Enfermagem pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: pedrohsdas@aluno.uespi.br. ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-4070-9973>

Maria Vitória Cardoso Oliveira: Graduanda de Enfermagem pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: mavicoliveiro@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-1044-2996>

Stefany Lourana de Sousa e Silva: Graduanda de Enfermagem pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: stefany.lourana.de.sousa.e.silva@aluno.uespi.br. ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-8550-7454>

Leticia Maria da Silva Marques: Enfermeira pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Residente no Programa de Residência Multiprofissional em Ortopedia e Traumatologia (PRMOT/UESPI). Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: leticiammarquesbolcombr@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-6829-6346>

Darliany Rebecca de Souza Silva Batista: Enfermeira pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Residente no Programa de Residência Multiprofissional de Atenção à Terapia Intensiva (PRMATI/UESPI). Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: darlianyrebeccasouza@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-0579-0728>

José Francisco Ribeiro: Doutor em Enfermagem pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Professor na Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: josefrancisco@ccs.uespi.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3133-0101>

ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO CONTEXTO DA NEONATOLOGIA: EMPODERAMENTO FAMILIAR NO CUIDADO AO RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO

Health Education Strategies in the Neonatal Context: Family Empowerment in the Care of Preterm Newborns

Estrategias de Educación en Salud en el Contexto Neonatal: Empoderamiento Familiar en el Cuidado del Recién Nacido Pretérmino

RESUMO

OBJETIVO: Relatar as experiências decorrentes do desenvolvimento de ações de educação em saúde voltadas a familiares de recém-nascidos prematuros, com ênfase na promoção da literacia para uma alta hospitalar segura. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, referente à implementação de estratégias educativas no contexto hospitalar. **RESULTADOS:** As ações ocorreram entre agosto e novembro de 2025, mediante visitas semanais de extensionistas ao binômio mãe-filho em alojamento conjunto. Durante as intervenções, os acadêmicos forneceram orientações técnico-práticas e suporte emocional por meio da escuta ativa. As temáticas centrais incluíram o aleitamento materno e o Método Canguru, abordando benefícios, fisiologia e técnicas adequadas. **CONCLUSÃO:** As vivências potencializaram o desenvolvimento de competências comunicativas e sensibilidade clínica nos acadêmicos frente às vulnerabilidades familiares. Reitera-se que tais ações são fundamentais para a consolidação de uma assistência de enfermagem humanizada e centrada na família.

Palavras-chave: Educação em Saúde; Família; Recém-Nascido Prematuro; Enfermagem Neonatal.

ABSTRACT

OBJECTIVE: To report the experiences related to the development of health education actions aimed at families of preterm newborns, focusing on promoting health literacy for a safe hospital discharge. **METHODOLOGY:** This is a descriptive study, characterized as an experience report, regarding the implementation of educational strategies within the hospital context. **RESULTS:** The actions took place from August to November 2025, through weekly visits by extension students to the mother-infant dyad in rooming-in care. During the interventions, academic students provided technical-practical guidance and emotional support through active listening. Central themes included breastfeeding and the Kangaroo Method, addressing their benefits, physiology, and proper techniques.

CONCLUSION: These experiences enhanced the development of communication skills and clinical sensitivity in students when facing family vulnerabilities. It is reaffirmed that such actions are essential for consolidating humanized and family-centered nursing care.

Keywords: Health Education; Family; Infant, Premature; Neonatal Nursing.

RESUMEN

OBJETIVO: Relatar las experiencias derivadas del desarrollo de acciones de educación en salud dirigidas a familias de recién nacidos pretérmino, con énfasis en promover la alfabetización en salud para un alta hospitalaria segura. **METODOLOGÍA:** Se trata de un estudio descriptivo, del tipo relato de experiencia, referente a la implementación de estrategias educativas en el contexto hospitalario. **RESULTS:** Las acciones ocurrieron entre agosto y noviembre de 2025, mediante visitas semanales de extensionistas al binomio madre-hijo en alojamiento conjunto. Durante las intervenciones, los estudiantes brindaron orientación técnico-práctica y soporte emocional a través de la escucha activa. Los temas centrales incluyeron la lactancia materna y el Método Canguro, abordando sus beneficios, fisiología y técnicas adecuadas. **CONCLUSIÓN:** Las vivencias potenciaron el desarrollo de competencias comunicativas y sensibilidad clínica en los estudiantes ante las vulnerabilidades familiares. Se reitera que tales acciones son fundamentales para consolidar una asistencia de enfermería humanizada y centrada en la familia.

Palabras clave: Educación en Salud; Familia; Recién Nacido Prematuro; Enfermería Neonatal.

1. INTRODUÇÃO

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a prematuridade como o nascimento ocorrido antes das 37 semanas completas de gestação. Em 2020, estima-se que 13,4 milhões de nascimentos foram prematuros, condição que implica elevados riscos de morbimortalidade. Recém-nascidos pré-termo (RNPT) enfrentam desafios críticos à sobrevivência devido à imaturidade fisiológica decorrente do desenvolvimento intrauterino incompleto, o que demanda, frequentemente, hospitalizações prolongadas e terapias intensivas (WHO, 2023; Rajabzadeh et al., 2024).

Nessa perspectiva, Griffith et al. (2022) sugerem que a prematuridade e a subsequente internação hospitalar constituem uma jornada emocional complexa para os familiares. Esse processo pode impactar negativamente o estabelecimento do vínculo no binômio mãe-filho e o bem-estar materno-infantil, gerando incertezas quanto ao cuidado pós-alta. Tal cenário decorre, prioritariamente, das interações reduzidas entre a família e o neonato, o que pode levar os cuidadores a negligenciarem seu papel protagonista na segurança e no cuidado do bebê.

Estudos de McKenzie, Lynch e Msall (2022) apontam, sob a égide da teoria do apego, que os prematuros apresentam maior desregulação em comportamentos de alimentação, sono e choro. Esses fatores intensificam os desafios parentais, dada a dificuldade inicial em decodificar os sinais do RNPT, o que pode culminar em quadros de depressão, ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). Logo, torna-se imperativa a atuação da equipe multiprofissional para mediar a transição entre o ambiente hospitalar e o doméstico.

Diante da complexidade da internação neonatal, a inserção da família no cuidado influencia diretamente a percepção sobre o ambiente hospitalar e a prontidão para a alta. Práticas assistenciais que estimulam a participação ativa dos familiares favorecem a compreensão do processo terapêutico, ampliam a segurança parental e mitigam sentimentos de medo, estabelecendo bases sólidas para o cuidado domiciliar (Zhang et al., 2025).

Nesse contexto, Raghupathy et al. (2025) destacam que a educação em saúde é uma estratégia fundamental para ressignificar o papel do acompanhante, transmutando-o de observador a protagonista. Quando articulada aos princípios do Cuidado Centrado na Família

(CCF), a educação em saúde promove competências práticas e suporte emocional, refletindo positivamente no desenvolvimento neuropsicomotor do recém-nascido e na autoconfiança dos pais.

Considerando que a prematuridade transcende aspectos biológicos, envolvendo repercussões sociais e emocionais, é indispensável reconhecer a família como unidade essencial da assistência. Modelos que integrem educação, apoio emocional e humanização consolidam-se como pilares para desfechos neonatais favoráveis (Kelleher et al., 2022). Sob essa ótica, o presente estudo emerge das experiências práticas de acadêmicos de enfermagem vinculados ao projeto de extensão “Atenção à Prematuridade: um olhar além da prática”, de uma universidade estadual.

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é relatar as experiências relacionadas ao desenvolvimento de ações de educação em saúde voltadas às famílias de recém-nascidos prematuros, com foco na promoção de uma alta segura.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, referente à implementação de ações de educação em saúde voltadas a familiares de recém-nascidos pré-termo (RNPT) em ambiente hospitalar. Esta modalidade de estudo é fundamental, pois permite a sistematização de vivências práticas, contribuindo para a construção de conhecimentos aplicados a realidades específicas (Mussi; Almeida; Flores, 2021).

O cenário do estudo compreendeu as enfermarias de alojamento conjunto de uma maternidade pública de referência em alta complexidade no estado do Piauí. A instituição em questão é centro de referência para o cuidado de gestantes e neonatos de alto risco, oferecendo assistência especializada em obstetrícia e neonatologia, além de serviços diagnósticos e de urgência (Piauí, 2024).

A experiência fundamentou-se na atuação de discentes do curso de Bacharelado em Enfermagem de uma universidade pública estadual, no âmbito de um projeto de extensão

universitária. As atividades educativas foram conduzidas pelos discentes sob supervisão de enfermeiros assistenciais, no período de agosto a novembro de 2025.

Para o desenvolvimento das ações, o processo foi estruturado em três etapas sistematizadas:

Etapa 1: Planejamento e Escolha Temática

A definição dos temas pautou-se na análise das necessidades da área de neonatologia e na realidade local da maternidade. A decisão ocorreu mediante reuniões remotas entre discentes e coordenadores do projeto. Após deliberações, elencaram-se os assuntos de maior relevância para o público-alvo, sendo selecionados por consenso: Método Canguru (MC) e Aleitamento Materno.

Etapa 2: Síntese de Evidências e Conteúdo

Nesta fase, realizou-se um levantamento bibliográfico em bases de dados, manuais técnicos e artigos científicos para assegurar o embasamento teórico das orientações. Priorizaram-se informações proeminentes que respondessem às principais inseguranças manifestadas pelos pais, garantindo um direcionamento assertivo para cada temática.

Etapa 3: Elaboração de Material Didático-Visual

Com o intuito de dinamizar a transmissão de informações técnicas, procedeu-se à elaboração de recursos visuais. Utilizou-se a plataforma *Canva* para o design dos materiais, integrando elementos textuais, ilustrações e esquemas didáticos, visando facilitar a compreensão e a fixação do conteúdo pelas famílias.

Figura 1 - Material elaborado para realização de ações em educação em saúde (frente).

Fonte: Produzido pelos autores, 2026.

Figura 2 - Material elaborado para realização de ações em educação em saúde (verso).

Fonte: Produzido pelos autores, 2026.

Etapa 4: Protocolo de Intervenção e Fluxo Operacional

Com o material didático finalizado, elaborou-se um roteiro de ação para sistematizar a dinâmica das intervenções na instituição. O fluxo operacional foi estruturado para garantir a cobertura das unidades e a padronização das abordagens.

As discentes, organizadas em trios, seguiam um protocolo estabelecido em quatro momentos:

1. **Apresentação e Alinhamento:** Identificação junto à equipe de enfermagem da unidade;
2. **Mapeamento:** Localização das enfermarias com recém-nascidos pré-termo;
3. **Intervenção Direta:** Visita aos binômios com tempo pré-determinado para garantir a objetividade;
4. **Diálogo Mediado:** Execução de falas programadas intercaladas com espaços dedicados à escuta ativa e ao suporte emocional.

Essa organização permitiu que a atividade extensionista mantivesse o rigor técnico sem comprometer a dimensão humanística essencial ao cuidado neonatal.

Figura 3 - Grade de registros das ações educativas realizadas com os familiares de prematuros.

Fonte: Registrado pelos autores, 2026.

Etapa 5: Articulação Interinstitucional e Alinhamento Assistencial

A viabilização da proposta educativa ocorreu mediante uma articulação dialógica entre a universidade e a unidade hospitalar, estabelecida desde a fase de idealização do projeto. As ações foram formalmente pactuadas com o Núcleo de Educação Permanente da maternidade e com os profissionais de referência das unidades neonatais. Essa integração conferiu caráter institucional às intervenções, garantindo que as orientações estivessem em consonância com os protocolos assistenciais da instituição e respeitassem a dinâmica do serviço de saúde.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As ações educativas foram desenvolvidas em Teresina, Piauí, em uma maternidade pública de referência, considerada atualmente a maior do país em sua categoria. A instituição dispõe de 293 leitos, com estrutura voltada à alta complexidade neonatal, incluindo Unidades de Terapia Intensiva (UTIN) e Unidades de Cuidados Intermediários (UCINCo/UCINCa), essenciais para o suporte ao recém-nascido pré-termo (Brasil, 2023).

As intervenções foram conduzidas por extensionistas de enfermagem vinculados ao Programa Institucional de Bolsas em Extensão Universitária (Pibeu), por meio do projeto “Atenção à Prematuridade: um olhar para além da prática”. As atividades ocorreram entre agosto e novembro de 2025, no alojamento conjunto, espaço onde se priorizou o binômio mãe-filho e seus acompanhantes. A atuação acadêmica pautou-se na oferta de orientações técnico-práticas e no exercício da escuta ativa como ferramenta de suporte emocional. Os eixos temáticos centrais foram o Método Canguru (MC) e o aleitamento materno, abordando desde a fisiologia até os benefícios biopsicossociais.

Nesse cenário, a presença do estudante de enfermagem atua como um elo entre o serviço de saúde e o usuário, especialmente em ambientes de vulnerabilidade emocional. O papel educativo transcende a transmissão de informações técnicas, configurando-se como um elemento de humanização. Tal vivência é determinante para a formação profissional, uma vez que a capacidade de humanizar o cuidado é intrínseca à identidade do enfermeiro (Silva; Santos, 2019).

A estratégia pedagógica adotada baseou-se em diálogos individuais, permitindo que as orientações fossem personalizadas conforme as demandas de cada família. Conforme Freire (1996), a abordagem dialógica é imprescindível para uma educação libertadora, pois estimula a autonomia do sujeito e adapta o conhecimento ao seu contexto de vida. Durante as intervenções, percebeu-se que temas aparentemente simples, como o Método Canguru, suscitavam dúvidas profundas.

O MC é uma estratégia de cuidado humanizado que promove o contato pele a pele precoce, auxiliando no controle térmico, no fortalecimento do vínculo afetivo e na redução do tempo de internação (Brasil, 2017). Observou-se, contudo, que muitas puérperas desconheciam a viabilidade do método quando associado a tratamentos como a fototerapia. A intervenção educativa permitiu sanar essas lacunas, reforçando a segurança materna na execução da técnica e incentivando a participação ativa do cônjuge, o que fomenta a autonomia paterna e o compartilhamento do cuidado.

A escuta ativa emergiu como um componente central das ações, funcionando como um dispositivo de promoção da saúde mental. O ambiente neonatal é frequentemente permeado por estresse e fragilidade emocional (Lopes; Melo, 2020). O diálogo acolhedor estabelecido pelos acadêmicos permitiu que os familiares ressignificassem medos e expectativas, transformando a angústia da hospitalização em um processo de aprendizado e adaptação.

Quanto à amamentação do prematuro, a literatura reconhece os desafios impostos pela imaturidade dos reflexos nutritivos (Oliveira; Silveira, 2019). As orientações fornecidas abrangeram desde o manejo clínico (posicionamento, pega e prevenção de intercorrências mamárias) até o suporte psicológico para a manutenção da lactação. Essas ações alinham-se às diretrizes da Unicef e da OMS, que preconizam o apoio contínuo às mães de recém-nascidos de risco para o sucesso do aleitamento materno (Unicef; WHO, 2020).

Ao final das intervenções, as famílias relataram maior autoconfiança e redução da ansiedade frente ao manejo do bebê. Esses resultados corroboram a premissa de que a educação em saúde, quando realizada de forma empática e participativa, não apenas qualifica o cuidado técnico, mas promove o bem-estar emocional e prepara a família para uma transição segura ao domicílio.

4. CONCLUSÃO

As atividades extensionistas desenvolvidas na maternidade de referência permitiram a abordagem de temáticas críticas ao contexto neonatal, como o Método Canguru e o aleitamento materno. A implementação dessas ações educativas evidenciou que a aproximação entre o meio acadêmico, os profissionais de saúde e a comunidade hospitalar é um pilar essencial para a qualificação da assistência.

O processo educativo demonstrou ser transformador ao traduzir conteúdos técnicos em uma linguagem acessível e dinâmica. Tal estratégia foi determinante para garantir a compreensão das famílias, especialmente ao considerar a vulnerabilidade emocional inerente ao processo de hospitalização do recém-nascido pré-termo. A presença dos acadêmicos fomentou um espaço de escuta qualificada e acolhimento, estabelecendo um ambiente seguro para o esclarecimento de dúvidas e a mitigação de receios parentais.

Para os graduandos de enfermagem, as vivências potencializaram o desenvolvimento de competências comunicativas, o domínio de práticas clínicas e, sobretudo, a sensibilidade frente às demandas subjetivas das famílias. Conclui-se que intervenções desta natureza são fundamentais não apenas para o empoderamento familiar e a promoção de uma alta hospitalar segura, mas também para a consolidação de uma formação profissional pautada na ética, na alteridade e nos princípios da enfermagem humanizada.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso: Método Canguru**. 3. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. Disponível em: https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_humanizada_metodo_canguru_3ed.pdf. Acesso em: 15 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Método Canguru**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, [s.d.]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-da-crianca/cuidado-neonatal/metodo-canguru>. Acesso em: 15 fev. 2026.

BRASIL. Piauí inaugura maior maternidade pública do país. **Agência Brasil**, Brasília, 28 jul. 2023. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2023-07/piaui-inaugura-maior-maternidade-publica-do-pais>. Acesso em: 15 fev. 2026.

DING, L. J. et al. Effect of family integrated care on breastfeeding of preterm infants: A scoping review. **Nursing Open**, v. 10, n. 9, 2023.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996. Disponível em: <https://www.pazeterra.com.br/produto/pedagogia-da-autonomia>. Acesso em: 15 fev. 2026.

GRIFFITH, T. et al. Scoping review of interventions to support families with preterm infants post-NICU discharge. **Journal of Pediatric Nursing**, v. 67, 2022.

LOPES, A. F.; MELO, M. C. O impacto emocional da internação neonatal para mães de recém-nascidos prematuros. **Revista de Enfermagem Contemporânea**, Salvador, v. 9, n. 1, p. 45-53,

2020. Disponível em: <https://www5.bahiana.edu.br/index.php/enfermagem/article/view/>. Acesso em: 15 fev. 2026.

MCKENZIE, K.; LYNCH, E.; MSALL, M. E. Scaffolding Parenting and Health Development for Preterm Flourishing Across the Life Course. **Pediatrics**, v. 149, n. 5, 2022.

MUSSI, R. F. F.; FLORES, F. F.; ALMEIDA, C. B. Pressupostos para a elaboração de relato de experiência como conhecimento científico. **Revista Práxis Educacional**, v. 17, n. 48, p. 60-77, 2021.

OLIVEIRA, R. M.; SILVEIRA, L. M. Amamentação em prematuros: desafios e estratégias de apoio. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, Recife, v. 19, n. 2, p. 321-330, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbsmi/>. Acesso em: 15 fev. 2026.

PIAUÍ. **Nova Maternidade Dona Evangelina Rosa avança em qualidade e atendimento e já realizou mais de 5 mil partos**. Governo do Piauí, 11 nov. 2024. Disponível em: <https://site.saude.pi.gov.br/noticias/2024-11-11/13247/nova-maternidade-dona-angelina-rosa-avanca-em-qualidade-e-atendimento-e-ja-realizou-mais-de-5-mil-partos.html>. Acesso em: 2 maio 2025.

RAJABZADEH, Z. et al. The effect of family-centered education on posttraumatic stress symptoms in mothers of premature infants hospitalized in the NICU. **Journal of Education and Health Promotion**, v. 5, n. 13, 2024.

SILVA, L. R.; SANTOS, M. E. Educação em saúde no contexto hospitalar: práticas humanizadas na enfermagem. **Revista Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 43, n. 121, p. 1142-1153, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sdeb/>. Acesso em: 15 fev. 2026.

UNICEF; WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Capture the moment**: early initiation of breastfeeding – the best start for every newborn. New York: UNICEF; Geneva: WHO, 2020. Disponível em: <https://www.unicef.org/reports/capture-the-moment>. Acesso em: 15 fev. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Preterm birth**. Geneva: WHO, 2023. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preterm-birth>. Acesso em: 08 jan. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHO recommendations on interventions to improve preterm birth outcomes**. Geneva: WHO, 2021. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240033111>. Acesso em: 15 fev. 2026.